

LE LACRIME DI SAN PIETRO

AMBITO ROMANO

INVENTARIO: 533

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto, la cui provenienza è ignota, compare per la prima volta nell'inventario fidecommissario del 1833 come opera di Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto. Il primo a menzionarne la sistemazione all'interno della Villa Borghese è il Nibby (II, 1841, p. 596) che, riportando l'attribuzione al pittore spagnolo, la definiva "opera piena di espressione [...] e in cui è osservabile anche la vigoria del colorito". Piancastelli (1891) ripeteva questo nome, mentre Venturi (1893) pensava a Giacinto Brandi e Longhi (1928) ad "un naturalista romano lievemente riberesco e moliano, verso il 1640". Della Pergola (1959), da parte sua, preferiva mantenere un più generico riferimento all'ambito romano di metà Seicento, che è senz'altro quello giusto.

L'opera raffigura San Pietro affranto per aver rinnegato Gesù: con le mani giunte in preghiera, l'anziano santo volge lo sguardo pentito verso un punto lontano, alla presenza di un gallo, simbolo del tradimento e al contempo della buona novella di un'alba nuova e della luce che vince le tenebre.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 596.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 373.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 224.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 533.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 225.
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, I, Budapest 1956, p. 336.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 104, n. 150.
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 356.
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 171.

THE TEARS OF SAINT PETER

ROMAN SCHOOL

INVENTORY: 533

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting, whose provenance is unknown, first appeared in the fideicommissary inventory of 1833 as a work by Jusepe de Ribera, known as lo Spagnoletto. The first to mention its presence in Villa Borghese was Nibby (II, 1841, p. 596) who, citing the attribution to the Spanish painter, described it as 'a work full of expression [...] and in which the vigour of the colour can also be observed'. Piancastelli (1891) confirmed this ascription, while Venturi (1893) assigned it to Giacinto Brandi, and Longhi (1928) to 'a Roman naturalist mildly influenced by Ribera and Mola, around 1640'. Della Pergola (1959), for her part, preferred a more generic reference to the Roman sphere of the mid-17th century, which is undoubtedly the correct attribution.

The work depicts St Peter distraught at having denied Jesus: with his hands clasped in prayer, the elderly saint turns his repentant gaze towards a distant point; a rooster is also present, symbolising betrayal and at the same time the good tidings of a fresh dawn and the light that vanquishes darkness.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 596.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 373.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 224.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 533.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 225.
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, I, Budapest 1956, p. 336.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 104, n. 150.
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 356.
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 171.

